

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ (ИНАА) И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ (ИСП-МС) ДЛЯ АНАЛИЗА КОСТЕЙ ДОИСТОРИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ

Сайдуллаев Баходир Жураевич
 Алфраганус Университи, Ташкент, 100190,
 Узбекистан; b.saydullayev@afu.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862605>

Кости доисторических животных и людей всегда были ценным источником археологической информации и часто могут быть в изобилии на археологических объектах. Большой интерес представляет их элементный состав, поскольку он может открыть путь к лучшему пониманию доисторической среды, включая климат, а также биохимии видов того времени. Из-за длительного контакта скелетов с почвой, вплоть до нескольких миллионов лет, для расшифровки истинного элементного состава важно понимать процессы миграции и накопления этих элементов из почвы, а также возможные радиационные эффекты, например, спонтанное и нейтронно-индуцированное деление урана, которое могли испытать эти образцы.

Инструментальный нейтронно-активационный анализ (ИНАА), при котором образцы облучаются тепловыми нейтронами ($KE < 0,025$ эВ) с последующим обнаружением индуцированной гамма-активности радионуклидов, был золотым стандартом в анализе элементного состава различных артефактов. Хотя это многоэлементный метод, способный анализировать образцы независимо от их химического состава, очень высокая стоимость и низкая чувствительность для некоторых элементов, например Li, Be, B, F, S, Fe, Cu, Nb, Pb и других, были основными ограничениями. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) была недавно разработана различными поставщиками научного оборудования, чтобы стать относительно недорогим продуктом, который предлагает настольные приборы, в некоторых случаях оснащенные несколькими массовыми фильтрами и ячейками столкновений/реакций для манипуляции молекулярными пучками, что снижает чувствительность до уровня ппб для многих элементов. В случае образцов костей требуется кислотное расщепление в течение часа, чтобы перевести образцы в жидкую фазу перед анализом ICP-MS, который сам по себе занимает <10 мин.

В этой работе мы применили методы ИНАА и ИСП-МС и проанализировали элементный состав (64 элемента) костей динозавров, южных мамонтов, доисторического медведя и архантропа, а также образцов окружающих почв; все собрано в разных частях Узбекистана [1-3]. Было отмечено разумное согласие между двумя методами, с ожидаемой лучшей точностью ИСП-МС для некоторых микроэлементов, и ИНАА [4-7], как более подходящего для объемного анализа, например, Na, Ca и P. Была изучена корреляция элементного соотношения кости/почвы с возрастом образца (коэффициенты накопления или подвижности) нескольких элементов. Наиболее накопленными элементами являются U, Cr, Zn, Sr и лантаноиды, что может быть связано либо с длительным периодом времени, проведенным образцами в почве, либо с некоторыми аномальными явлениями в

прошлом. Cr, Co и Ba являются наименее подвижными элементами. Высокая концентрация урана, обнаруженная нами в костях динозавров (122 мг/кг), южного мамонта (220 мг/кг), доисторического медведя (24 мг/кг) и архантропа (1,5 мг/кг) по сравнению с окружающими почвами (3,7-7,8 мг/кг) и стандартными костями (<0,01 мг/кг), является немного загадкой. Элементы деления урана (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, As, Br и Mo) также были обнаружены в этих костях.

References:

1. Васидов, Абдисамат, and Баходир Джураевич Сайдуллаев. "Новая методика для оценки возраста древних костей с помощью трекового детектора Cr-39." *Поволжская археология* 49.3 (2024): 222-229.
2. Vasidov, A., Saidullaev, B. J., & Usmanov, T. M. (2022). α -Activity Measurement for Native Radionuclides in Ancient Bone Remains. *Atomic Energy*, 131(5), 279-283.
3. Васидов А., Сайдуллаев Б. Д., Усманов Т. М. Измерение суммарной альфа-активности естественных радионуклидов в древних костных останках // «Узбекский физический журнал». – 2022. – Т. 24. – №. 1. – С. 76-79.
4. Vasidov A., Akhmadshaev A., Osinskaya N.S., Saidullaev B.J. Neutron activation and track analysis of the newly found bones of the southern mammoths and dinosaurs, *J. Radioanal. Nucl. Chem.*, 2016, v. 310, № 3, p. 953 – 958.
5. НР Юлдашева, БЖ Сайдуллаев. Определение абсолютной эффективности полупроводникового детектора // PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. 2024. V1(28). 63-70 с.
6. Khakkulov, Jakhongir, Abdulfatto Kholmuminov, and Odiljon Sulstonov. "Electrochemical reduction of silk fibroin macroion and nanoparticles as a composite nanocoating." *Journal of Critical Reviews* (2020): 5483-5486.
7. Сайдуллаев, Б. Дж, and А. Васидов. Определение скорости эксхалации радона из костных останков. (2021): 191-194.